

Tuğba Berra Yılmaz

<https://orcid.org/0009-0005-3984-0917>

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054xkpr46>

Doç. Dr. Koray Toptaş

<https://orcid.org/0000-0003-0897-3918>

Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Ankara / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054xkpr46>

Tarih Öğretiminde Bir Web 2.0 Aracı Olarak YouTube: Olanaklar ve Sınırlılıklar¹

YouTube as a Web 2.0 Tool in History Teaching: Opportunities and Limitations

ÖZET

Bu makale, sosyal medya araçlarından YouTube'un eğitim ortamlarında kullanımını ve tarih öğretimi bağlamındaki rolünü incelemektedir. Dijitalleşmenin öğrenme süreçlerine etkisi giderek artarken, video tabanlı içeriklerin özellikle görsel-işitsel destek sağlaması yoluyla tarihsel kavramların kavranmasında işlevsel bir araç hâline geldiği görülmektedir. Makalede, Web 2.0 teknolojileri çerçevesinde sosyal medyanın eğitimdeki yeri değerlendirilmekte; YouTube'un tarih derslerinde nasıl kullanılabilceği kuramsal ve uygulamalı düzeyde ele alınmaktadır. Ayrıca, çeşitli sınıf düzeylerine uygun kazanımlar bağlamında YouTube içeriklerinin nasıl entegre edilebileceğine dair örnekler sunulmakta, platformun eğitimdeki olanakları kadar sınırlılıklarına da dikkat çekilmektedir. Çalışma, öğretmenlere tarih derslerinde dijital araçların pedagojik kullanımına dair yapıcı bir perspektif sunmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Sosyal medya, YouTube, dijital eğitim, tarih eğitimi, web 2.0 araçları.

ABSTRACT

This article examines the role of YouTube, one of the most prominent social media tools, in educational settings with a specific focus on history teaching. As digitalization increasingly influences learning environments, video-based content has become a functional tool for enhancing the comprehension of historical concepts through visual and auditory support. The paper discusses the educational potential of social media within the framework of Web 2.0 technologies and explores how YouTube can be integrated into history lessons from both theoretical and practical perspectives. Furthermore, it presents concrete examples of how YouTube content can be aligned with curriculum objectives at various grade levels, while also addressing the platform's pedagogical limitations such as content reliability, distraction risks, and algorithmic biases. The study aims to offer history educators a constructive perspective on the pedagogical use of digital tools in the classroom.

Keywords: Social media, YouTube, digital education, history education, web 2.0 tools.

1. GİRİŞ

Günümüzde dijitalleşmenin yaşamın her alanında hız kazanması, eğitim sistemlerini de köklü bir şekilde dönüştürmektedir. Öğrencilerin yalnızca bilgiye erişen değil, aynı zamanda bilgi üreten bireyler hâline gelmesi, öğretim sürecinin yapısını ve kullanılan araçları yeniden şekillendirmiştir. Bu dönüşümde dijital medya araçları, özellikle de sosyal medya platformları, öğrenme-öğretme süreçlerinde alternatif ve etkili öğrenme ortamları sunarak dikkat çekmektedir. Dijitalleşmenin hız kazandığı 21. yüzyılda, sosyal medya platformları yalnızca sosyal iletişim aracı olmaktan çıkmış; eğitim süreçlerinde etkili bir öğrenme ve etkileşim ortamı olarak öne çıkmaya başlamıştır (Dinçer & Balaman, 2019).

En yaygın kullanılan sosyal medya araçlarından birisi de YouTube'dur ve YouTube öğrencilere çeşitli konuları kapsayan ücretsiz video materyalleri sunarak öğrenme süreçlerini desteklemektedir (Kesici, 2019). YouTube hem içerik çeşitliliği hem de erişilebilirlik açısından öne çıkan görsel-işitsel bir platform olarak öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirme potansiyeline sahiptir. İlk bakışta bir eğlence aracı gibi görünse de YouTube, sunduğu belgeseller, ders anlatım videoları, animasyonlar ve deney temelli içerikler sayesinde eğitimde alternatif ve etkili bir öğrenme ortamı sunmaktadır. Özellikle öğrencilerin kendi öğrenme hızlarında ilerleyebilmeleri, videoları tekrar izleyebilme imkânı, karmaşık konuların

¹ Bu çalışma Tuğba Berra Yılmaz'ın Doç. Dr. Koray Toptaş danışmanlığında yürüttüğü yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

görsellerle desteklenerek anlaşılabilir hâle getirilmesi gibi yönleriyle YouTube, öğrenme sürecini bireyselleştiren bir platform hâline gelmiştir.

Tarih öğretimi bağlamında düşünüldüğünde ise YouTube videoları; soyut kavramları somutlaştırmak, tarihsel olaylara görsellik kazandırmak, öğrencilerde tarihsel empatiyi geliştirmek ve derse karşı ilgiyi artırmak gibi çeşitli açılardan öğretim sürecine katkı sağlayabilmektedir. Bununla birlikte, YouTube gibi sosyal medya araçlarının eğitimde kullanımı yalnızca teknik bir uygulama olarak değerlendirilmemeli; içeriklerin doğruluğu, bilimsel geçerliliği ve pedagojik uygunluğu gibi boyutlar da dikkate alınmalıdır. Özellikle tarih öğretimi gibi bilgi güvenilirliği ve kaynak temelli öğrenmenin önemli olduğu derslerde, dijital içeriklerin öğretim süreçlerine etkileri daha dikkatli incelenmelidir. Platformun herkes tarafından içerik üretimine açık olması, bilgi kirliliği ve algı yönetimi gibi riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu da öğretmenlerin rehberlik rolünü, içerik seçimi konusundaki duyarlılığını ve öğrencilerin dijital okuryazarlık düzeyini daha önemli hâle getirmektedir.

Bu çalışma, YouTube'un eğitimdeki kullanımına ilişkin literatürü tarayarak özellikle tarih öğretimi özelinde potansiyel katkılarını ve sınırlılıklarını değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Böylece öğretmenler, öğretmen adayları ve eğitim politikası geliştiricileri için konuya dair kuramsal bir çerçeve sunulması hedeflenmektedir. Bu çalışma, dijital öğrenme ortamlarına dair farkındalık oluşturmak, tarih öğretiminde YouTube kullanımının etkilerini kavramsal düzeyde tartışmak ve eğitimde sosyal medya araçlarının bilinçli kullanımına yönelik öneriler sunmak açısından önem taşımaktadır.

2. EĞİTİMDE SOSYAL MEDYA

İnsanlık tarihi boyunca bilgiye ulaşma yolları, teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli değişmiş ve yeniden şekillenmiştir. Matbaanın icadından dijital devrime uzanan süreçte her bir dönüşüm, bireylerin bilgiyle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlamıştır. 20. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan internet teknolojisi ise bu dönüşümde önemli bir eşik olmuş; bireylerin yalnızca bilgiye ulaşan değil, aynı zamanda onu üreten, dönüştüren ve paylaşan aktörler hâline gelmelerine zemin hazırlamıştır. Bu dönüşümle birlikte geleneksel medya anlayışı da değişime uğramış; bilgiye erişim ve içerik üretimi kullanıcı merkezli bir yapıya bürünmüştür. Günümüzde bilgi yalnızca kitap sayfalarında değil, ekranlarda, dijital ağlarda ve etkileşimli platformlarda dolaşmaktadır. Bu yeni dijital kültür, bireylerin öğrenme ve öğretme pratiklerini dönüştürerek, eğitim sistemlerini daha esnek, katılımcı ve bireyselleştirilmiş hâle getirmiştir. Bu bağlamda Web 2.0 teknolojileri sayesinde etkileşimli olarak bilgi üretimi ve paylaşımı sağlanmaktadır (Hamalı & Hamalı, 2021)

Web 2.0 kavramı ilk kez 2004 yılında O'Reilly ve MediaLive International'ın düzenlediği bir beyin fırtınası toplantısında ortaya atılmış olup (Bozkurt, 2013), internetin ilk dönemlerindeki tek yönlü bilgi akışını tersine çevirerek, kullanıcıları içerik üreticisi hâline getirmiştir. Bu teknoloji, katılımcı ve paylaşım temelli bir çevrim içi kültürün temelini oluşturur. Web 2.0 ortamları, bireylerin yalnızca bilgi tüketmesini değil, aynı zamanda bilgiyi üretmesini, paylaşmasını ve yapılandırmasını da mümkün kılmaktadır (Kesici, 2019).

Web 2.0 teknolojilerinin en görünür çıktılarında biri ise hiç kuşkusuz sosyal medya araçlarıdır. Sosyal medya, kullanıcılarına çevrim içi ortamlarda kendilerini ifade etme, iletişim kurma, çeşitli gruplara katılma ve düşünce, yorum ya da içerikleriyle bu ortamlara katkı sağlama olanağı sunan sosyal tabanlı web platformları olarak tanımlanabilir (Köksal & Özdemir, 2013). Sosyal medya sayesinde bireyler karşılıklı etkileşimde bulunmakta, içerik üretebilmekte, paylaşabilmektedir. Sosyal medya, zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın, mobil erişim imkânı sayesinde paylaşım ve tartışma temelli insan merkezli bir iletişim biçimi olarak öne çıkmaktadır (Vural & Bat, 2010)

Günümüzde öğrencilerin internet kullanım alışkanlıkları incelendiğinde sosyal medya araçlarının çok yoğun biçimde kullanıldığı görülmektedir. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ve özellikle YouTube gibi platformlar, bireylerin sadece sosyal etkileşim kurduğu değil; aynı zamanda bilgiye ulaştığı, tartıştığı ve öğrendiği alanlara dönüşmüştür. Bu yönüyle sosyal medya araçları, Web 2.0 teknolojilerinin doğrudan bir uzantısıdır. Kullanıcı merkezli, etkileşim temelli ve içerik üretimine açık bu platformlar; eğitim ortamlarında da öğrenmeyi daha esnek, zengin ve yapılandırmacı bir yapıya dönüştürmektedir.

Sosyal medya, eğitim süreçlerinde öğrenci ve öğretmenler arasında iletişim becerilerini geliştirmek, katılımı artırmak, akran desteğini pekiştirmek ve iş birliğine dayalı öğrenme ortamları oluşturmak amacıyla etkili bir şekilde kullanılabilir (Efendi vd., ,2019). Sosyal medya sayesinde öğrenciler zaman ve mekân sınırlamaları olmaksızın bilgiye ulaşabilmekte; öğrenme süreçlerine aktif olarak katılmakta ve çoklu öğrenme kanallarını aynı anda kullanabilmektedir. Sosyal ağlardaki eğitim içeriklerine beğeni ve

yorumlarla katılım sağlayan öğrenciler, pasif birer tüketici olmaktan çıkarak sürece aktif biçimde dâhil olabilmektedirler (Özmen, 2012). Bu potansiyel, sosyal medyanın eğitimde yalnızca iletişim değil, aynı zamanda öğrenme ve öğretme aracı olarak değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.

Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan sosyal medya, öğrenme ve öğretme sürecinde deneyimleri daha zenginleştirme ve bireylerin kendilerini daha etkili biçimde ifade etmelerine katkı sağlama potansiyeline sahiptir (Konuk & Güntaş, 2018). Facebook grupları, WhatsApp tartışmaları, Instagram canlı yayınları veya YouTube ders videoları gibi sosyal medya uygulamaları, ders içeriğinin sınıf dışına taşınmasına olanak tanımakta ve öğrencilerin zamandan ve mekândan bağımsız olarak öğrenmeye devam etmelerini sağlamaktadır. Böylece öğrenciler pasif bilgi alıcıları olmaktan çıkarak, içerik üretimi, paylaşımı ve yorumlaması gibi süreçlerde aktif roller üstlenebilmektedir.

Sosyal medya, eğitim süreçlerinde öğrenci ve öğretmenlerin iletişim becerilerini geliştirici, katılımı genişletici, akran desteğini güçlendirici ve iş birliğine dayalı öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayıcı biçimde kullanılabilir (Toğay vd., 2013). Aynı zamanda metin, video, ses gibi çeşitli içeriklerle öğrenim ve öğretim süreçlerini zenginleştirerek, öğrencinin öğrenme sürecini desteklemekte ve öğretmenin öğretim ile değerlendirme sürecine katkı sağlamaktadır (Toğay, Akdur, Yetişken ve Bilici, 2013). Sosyal medyanın görsel-ışitsel ve çoklu ortam desteği, öğrenme sürecinde farklı öğrenme stillerine hitap edebilme açısından önemli bir avantaj sunmaktadır. Özellikle kavramsal ya da soyut bilgilerin videolar, infografikler veya animasyonlarla desteklenmesi, öğrencilerin konuyu daha kolay kavramasını ve bilgileri uzun süreli bellekte saklamasını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca öğrencilerin sosyal medya platformları aracılığıyla içerik üretmeleri, kendi öğrenmelerini yapılandırmaları ve akran geri bildirim almaları, yapılandırmacı öğrenme yaklaşımlarını destekleyen bir zemin oluşturmaktadır. Bu sayede sosyal medya, yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda aktif öğrenmenin gerçekleştiği dinamik bir öğrenme ortamı hâline gelmektedir.

Günümüzde pek çok sosyal medya platformu eğitim süreçlerinde çeşitli biçimlerde kullanılmaktadır. Facebook grupları, öğretmenler tarafından ödev takibi, duyuru paylaşımı ya da ders içeriği dağıtımı için sıkça tercih edilmektedir. Öğrenciler, diğer öğretmenleri sosyal ağlar üzerinden arkadaş olarak ekleyebilir, araştırma konularına yönelik gruplar kurarak veri toplayabilir ve bu gruplarda tartışmalar başlatarak etkileşimde bulunabilirler (Gülbahar vd., 2010). Twitter, öğrencilerin güncel gelişmeleri takip etmeleri, akademik hesaplardan bilgi edinmeleri ve kısa içeriklerle düşünce üretmeleri açısından fırsatlar sunmaktadır. Eğitim ortamlarında Twitter, güncel olaylar ve haberlere ulaşmak, web sitesi bağlantıları ve düşünceleri paylaşmak, belirli kişi ya da olayları takip etmek, tartışma ortamları oluşturmak ve iş birliğine dayalı etkileşim sağlamak amacıyla etkili bir araç olarak kullanılabilir (Gülbahar vd., 2010). Instagram ise özellikle görsel içeriklerin paylaşımıyla informal öğrenme süreçlerini destekleyebilmektedir. Öğretmenler, özellikle ders içeriklerine yönelik video ve görsel paylaşımlarda bulunarak öğrencilere daha etkili bir biçimde ulaşmayı amaçlayabilmektedirler (Selvi, 2024). YouTube ise sunduğu video tabanlı içerik zenginliği ve görsel-ışitsel anlatım gücüyle eğitimde yaygın olarak tercih edilen araçlardan biri hâline gelmiştir. Bu çalışmada, sosyal medya araçları içerisinde görsel-ışitsel içeriğe dayalı yapısıyla öne çıkan YouTube platformu, eğitimdeki yeri ve özellikle tarih öğretimi bağlamındaki kullanımı açısından daha ayrıntılı biçimde ele alınacaktır.

2.1 Eğitimde Sosyal Medya Kullanımının Sınırlılıkları ve Riskleri

Teknolojinin toplumsal yaşamı dönüştürme hızı, bireylerin bilgiye ulaşma, düşüncelerini paylaşma ve sosyal ilişkilerini sürdürme biçimlerini kökten değiştirmiştir. Dijitalleşmeyle birlikte bilgi, artık yalnızca uzmanlar tarafından üretilen ve sınırlı çevrelere ulaşan bir yapı olmaktan çıkmış; herkesin erişebildiği, paylaşabildiği ve yeniden şekillendirebildiği bir olguya dönüşmüştür. Bu gelişmelerin en belirgin görüldüğü alanlardan biri sosyal medya platformlarıdır. Günümüzde sosyal medya, toplumlar üzerinde en güçlü ve etkili etki unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir (Konuk & Güntaş, 2018). Sürekli güncellenebilir yapısı, çoklu kullanıcı desteği ve sanal ortamda etkileşim imkânı sunması gibi özellikleriyle sosyal medya, en etkili dijital mecralardan biri olarak öne çıkmaktadır (Vural & Bat, 2010). Sosyal medya, bireylerin yalnızca iletişim kurduğu değil; aynı zamanda gündem oluşturduğu, fikir ürettiği ve öğrenme süreçlerine dahil olduğu dinamik bir alan hâline gelmiştir.

Sosyal medyanın doğası gereği bazı sınırlılıkları ve riskleri de beraberinde getirdiği bir gerçektir. Bu platformlar, bilgiye ulaşım açısından ne kadar kolay görünse de içeriğin niteliği, doğruluğu, kullanım şekli ve pedagojik uygunluğu açısından birtakım sorunları da gündeme getirmektedir. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre sosyal medyadan en çok çocuklar ve ergenler etkilenmektedir. Çocuklar henüz yeterli bilişsel olgunluk düzeyine ulaşamadıkları için gerçek ile kurgu arasındaki farkı ayırt etmekte zorlanabilmektedir. Bu durum, sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkisini kaçınılmaz kılmaktadır.

Ergenler açısından bakıldığında ise, benimsedikleri rol modellerin tutum, davranış, duygu ve düşünce biçimlerini taklit etmeye daha yatkın olmaları nedeniyle, sosyal medyadan etkilenme düzeylerinin çocuklara kıyasla daha yüksek olduğu söylenebilir (Konuk & Güntaş, 2018). Çocuklar ve ergenler, günün büyük bir bölümünü internet ve kitle iletişim araçlarıyla geçirmektedir. Multimedya özellikleri taşıyan bu araçların, gelişim sürecindeki bireyler üzerinde hem fiziksel hem de psikolojik açıdan olumsuz etkiler yaratabildiği görülmektedir (Konuk & Güntaş, 2018).

Dolayısıyla sosyal medya araçlarının eğitimde kullanımına ilişkin bazı sınırlılıklar ve dikkat edilmesi gereken noktalar da bulunmaktadır. Öncelikle içerik doğruluğunun denetlenememesi, öğrencilerin bilgi kirliliğiyle karşılaşma riskini artırmaktadır. Akademik temeli olmayan, çarpıtılmış ya da ideolojik yönlendirmeler içeren içeriklerin yaygınlığı, öğrencilerin güvenilir bilgiye ulaşmalarını zorlaştırmaktadır. Bu durum özellikle tarih gibi nesnellik, kaynak doğruluğu ve çok yönlü düşünme gerektiren derslerde ciddi sorunlara yol açabilir. Öğrencilerin bu içerikleri eleştirel süzgeçten geçirmeden kabul etmesi, kalıcı bilgi hatalarına sebep olabilir.

Bunun yanı sıra sosyal medya platformlarının çok amaçlı yapısı, öğrencilerin dikkatini dağıtabilir ve öğrenme sürecinde odaklanma sorunlarına yol açabilir. Bir yandan dersle ilgili içerikler sunulurken, aynı anda eğlence, reklâm ve sosyal bildirimlerin yer aldığı bu ortamda öğrenmeye ayrılan zihinsel kaynaklar bölünebilir. Bu da öğrenmenin yüzeysel kalmasına veya öğrencinin ilgisini kısa sürede kaybetmesine neden olabilir. Ayrıca sosyal medyada geçirilen sürenin artması, zaman yönetimi sorunları, dijital yorgunluk ve bağımlılık gibi olumsuz etkiler yaratabilmektedir.

Etik ve güvenlik açısından da önemli sorunlar söz konusudur. Mahremiyet ihlalleri, kişisel verilerin izinsiz kullanımı, telif hakkı ihlalleri, dijital zorbalık ve siber taciz gibi durumlar hem öğrenciler hem de öğretmenler için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle, yalnızca çocukların değil, yetişkin bireylerin de bilinçli medya kullanıcıları hâline gelmeleri ve özellikle medya içeriklerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri açısından medya okuryazarlığı kavramı son derece önemli bir hâl almıştır (İlhan, 2015).

Sonuç olarak sosyal medya, eğitimde büyük bir potansiyele sahip olsa da bu potansiyelin sağlıklı biçimde kullanılabilmesi birtakım ön koşullara bağlıdır. Öğrencilerin dijital ortamları bilinçli ve sorumlu şekilde kullanmalarını sağlamak için medya okuryazarlığı, eleştirel düşünme ve dijital etik gibi alanlarda farkındalıklarının artırılması gerekmektedir. Öğretmenler ise içerik seçimi ve yönlendirme süreçlerinde rehberlik rolünü üstlenmeli; bu araçların pedagojik temellere uygun biçimde kullanılmasını sağlamalıdır. Aksi hâlde sosyal medya, öğrenmeye katkı sağlamak yerine öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyebilecek bir unsur hâline gelebilir.

3. YOUTUBE'UN EĞİTİMDE KULLANIMI

Görsel ve işitsel öğelerin öğrenme süreci üzerindeki etkisi uzun süredir eğitim bilimciler tarafından kabul görmektedir. Görsel ve işitsel unsurları bir arada barındıran, çoklu duyuya hitap eden öğrenme materyallerinin eğitim ortamlarında kullanılması, kalıcı öğrenmenin gerçekleşmesine önemli ölçüde katkı sunmaktadır (Selvi, 2024). Teknolojik gelişmelerin hız kazanmasıyla birlikte, öğrenme materyalleri de dijitalleşmiş; öğrenciler, geleneksel yazılı kaynakların yanı sıra videolar, animasyonlar ve görsel anlatımlarla desteklenmiş içeriklere yönelmiştir. Videonun eğitimde önemli bir araç olarak öne çıkmasının temel nedeni, etkili bir iletişim ve öğrenme ortamı sunma potansiyeline sahip olmasıdır (Alkan, 1988). Video tabanlı platformlar, öğrenmeyi daha somut, anlaşılır ve kalıcı hâle getirme potansiyeli nedeniyle öğretim ortamlarında giderek daha fazla yer bulmaya başlamıştır. Bu bağlamda YouTube, dünya genelinde milyonlarca kullanıcının hem içerik ürettiği hem de tükettiği bir platform olarak eğitim alanında da dikkat çekici bir rol oynamaktadır.

Eğitim amaçlı en çok kullanılan video paylaşım platformlarından biri de YouTube'dur (Karaçorlu & Özek, 2024). YouTube, Steve Chen, Chad Hurley ve Jawed Karim tarafından 14 Şubat 2005 yılından kurulan, kullanıcılara video paylaşma ve paylaşılan videoları izleme imkânı sağlayan ve dünyada en çok ziyaret edilen sosyal medya platformlarından biridir (Aruğaslan & Çivril, 2023). YouTube, kullanıcıların video izleme, yükleme ve paylaşma amacıyla kullandıkları bir sosyal ağ olarak, sunduğu olanaklar sayesinde yalnızca basit düzeyde internet kullanım bilgisine sahip bireylerin dahi hem içerik üreticisi hem de tüketicisi olarak platformdan faydalanabilmelerine imkân tanımaktadır (Akbaba vd., 2021). YouTube'u eğitim açısından diğer sosyal ağlardan bir adım öne çıkaran temel özellikler hem görsel hem işitsel unsurlar barındıran videolara sahip olması ve bu içeriklere zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın internet erişiminin bulunduğu her yerden ulaşılabilmesidir (Akbaba vd., 2021).

YouTube'un eğitimde bu denli yaygın kullanılmasının temel nedenlerinden biri, kullanıcılarına sunmuş olduğu erişim kolaylığı ve içerik çeşitliliğidir. Öğrenciler, farklı disiplinlere ait konuları farklı anlatım stilleriyle izleyebilmekte; öğretmenler ise ders içeriğine uygun videoları seçerek anlatımlarını zenginleştirebilmektedir. Nitelikli biçimde hazırlanan eğitim kanallarının ders içi ve ders dışı etkinliklerde kullanılması, derslerin tekdüze yapısından uzaklaşmasına katkı sağlayabilmektedir (Alp & Kaleci, 2018; Aruğaslan & Çivril, 2023;). Ayrıca YouTube, öğretmenlerin sadece hazır içerikleri kullanmasına değil, aynı zamanda kendi içeriklerini üreterek öğrenciyle paylaşmasına da imkân sunmaktadır. Bu durum, öğretmenlerin pedagojik yaklaşımlarını dijital ortama aktarmalarını ve öğrencilerin öğretmenlerine bağlılığını sürdürmelerini kolaylaştırmaktadır. Özellikle pandemi süreciyle birlikte çevrim içi eğitimin yaygınlaşması, YouTube'un eğitimde kullanımını daha da görünür kılmıştır.

Eğitimde YouTube'un kullanılması özellikle soyut kavramların somutlaştırılması, tarihsel olayların canlandırılması, belgesel temelli içeriklerle desteklenmesi gibi olanaklar sayesinde öğrencilerin derse olan ilgisi ve katılımı artmaktadır. YouTube üzerinden yayımlanan ders videoları, öğretmen anlatımlarının farklı yollarla pekiştirilmesini sağlamanın yanı sıra, öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına göre tekrar yapabilmelerine de olanak tanımaktadır. YouTube, geniş kapsamlı eğitim videolarına erişim olanağı sunması sayesinde, hayat boyu öğrenme bağlamında önemli bir öğrenme ortamı olarak değerlendirilmektedir (Aruğaslan & Çivril, 2023).

Yapılan bazı araştırmalara bakıldığında öğrencilerin YouTube'un eğitim süreçlerine katkı sağladığını düşündükleri görülmektedir. Alp ve Kaleci (2018) tarafından yürütülen çalışmada, YouTube'daki videoların eğitim materyali olarak kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri incelenmiş; öğrenciler videoların dersleri daha eğlenceli hâle getirdiğini, konuları kavramada yardımcı olduğunu ve akademik başarılarını artırdığını ifade etmişlerdir. Yine benzer bir çalışma Kanat (2022), "Ortaokul Öğrencilerinin YouTube ve YouTuber'ları Eğitim Amaçlı Kullanım Durumları" yüksek lisans tezi olarak yapılmıştır. Bu araştırmaya göre eğitim bağlamında öğrencilerin anlamakta zorlandıkları konuları daha iyi kavrayabilmek amacıyla YouTube'u sıkça tercih ettikleri ortaya konulmuştur. Aruğaslan ve Çivril (2023)'in çalışmasına göre ise katılımcıların genel olarak YouTube'u olumlu bir şekilde değerlendirdikleri görülmektedir.

3.1 YouTube'un Eğitimde Kullanımına İlişkin Sınırlılıklar

Eğitimde dijital araçların kullanımı, öğrenme sürecine hız, çeşitlilik ve erişim kolaylığı gibi birçok katkı sağlarken; bu araçların plansız, denetimsiz ya da pedagojik ilkelere uygun olmayan biçimlerde kullanımı, beraberinde bazı sınırlılıkları da gündeme getirmektedir. Bu durum özellikle sosyal medya platformlarının eğitim bağlamında kullanımında daha belirgin hâle gelmektedir. Sosyal ağların eğitim amaçlı olarak etkili bir şekilde kullanılabilmesi hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin sosyal medya okuryazarı olmalarını gerekli kılmaktadır. Zira bu platformlarda, pek çok konuda yanıltıcı ve yanlış bilgiler içeren içeriklerin bulunduğu bilinmektedir. Bu nedenle özellikle öğrencilerin, sosyal ağlarda karşılaştıkları bilgileri sorgulamadan kabul etmek yerine, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmeleri ve içeriklerin doğruluğunu teyit edebilecek bilgi okuryazarlığı becerisine sahip olmaları büyük önem taşımaktadır (Akbaba vd., 2021).

YouTube gibi geniş ve açık erişimli bir platform, öğrencilere büyük bir içerik havuzu sunmakla birlikte, aynı ölçüde dikkatli ve bilinçli bir kullanım gerektirmektedir. YouTube'da yer alan eğitim içerikleri, ders anlatımları ve belgeseller öğrenciler açısından çeşitli avantajlar sunsa da beraberinde bazı dezavantajları da getirmektedir. Platform herkes tarafından içerik yüklenebilir bir yapıya sahiptir. YouTube'daki eğitsel içerikli videoların nitelik ve güvenilirlik açısından yeterli olmaması, eğitimsel açıdan çeşitli riskler barındırmaktadır (Cihangir, 2021). Bu nedenle, hangi içeriklerin ders sürecinde kullanılmaya uygun olduğunun eğitimciler tarafından titizlikle değerlendirilmesi gerekmektedir.

YouTube'un eğitimde kullanımına ilişkin başlıca sınırlılıklardan biri, içeriklerin niteliği ve güvenilirliği konusundaki belirsizliktir. Platforma herkes tarafından içerik yüklenebilmesi, pedagojik açıdan uygun olmayan, eksik, taraflı veya yanlış bilgiler içeren videoların da dolaşıma girmesine yol açmaktadır. Özellikle öğrenciler, bu içeriklerin bilimsel geçerliliğini değerlendirmede zorlanabilir; bu da öğrenme sürecinde bilgi kirliliğine ve kavram yanılgılarına sebep olabilir. Ayrıca, ders dışı içeriklerin yoğunluğu, öğrencilerin dikkatini dağıtmakta ve zamanlarını verimli kullanmalarını engelleyebilmektedir.

Bir diğer sınırlılık ise YouTube'un eğitim amacı dışında yoğun biçimde eğlence, reklam ve algoritmik öneri mekanizmalarıyla çalışmasıdır. Öğrenci bir ders videosunu izledikten hemen sonra dikkat dağıtıcı, alakasız veya eğlence temelli başka videolara yönlendirilebilir. YouTube, ziyaretçi sayıları ve önceki izleme geçmişine dayalı olarak kullanıcıların ilgisini çekebilecek içerikleri öneren bir tavsiye sistemi

sunmaktadır (Eker & Orkan, 2023). Bu sistem, öğrencinin izlediği ders videosunun hemen ardından ilgisini başka konulara çeken içerikler sunarak dikkatini dağıtabilir; böylece öğrenme sürecinin sürdürülebilirliğini zayıflatabilir, zaman kaybına yol açabilir ve öğrenmenin yüzeysel kalmasına neden olabilir. Ayrıca, algoritmanın çalışma biçimi gereği, bir kez izlenen yanıtıcı ya da bilimsel temelden yoksun bir içerik, benzer başka videoların da öğrenciye önerilmesine yol açabilir. Bu durum, öğrencinin yanlış bilgiyi pekiştirmesine ve eleştirel düşünmeden uzak bir öğrenme süreci geçirmesine neden olabilir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, YouTube'un eğitimde etkili bir biçimde kullanılabilmesi için yalnızca içerik bolluğuna güvenmek yeterli değildir. Platformun açık erişimli yapısı ve algoritmik işleyişi, öğrencilerin yanlış bilgiye maruz kalma, dikkat dağınıklığı yaşama ve öğrenme sürecinden uzaklaşma riskini artırabilmektedir. Bu nedenle, YouTube'un bir eğitim aracı olarak işlevsel hâle gelebilmesi, içeriklerin öğretmenler tarafından pedagojik açıdan süzgeçten geçirilmesine, öğrencilerin ise dijital medya karşısında eleştirel ve bilinçli bir bakış açısı geliştirmesine bağlıdır. Eğitim ortamlarında YouTube kullanımı, ancak bu tür sorumluluklarla birlikte yürütüldüğünde öğrenme sürecine anlamlı katkılar sunabilir.

4. YOUTUBE'UN TARİH ÖĞRETİMİNDE KULLANIMI

Eğitimde dijital araçların kullanımı her dersin doğasına göre farklılık göstermektedir. Sayısal alanlarda hesaplamayı kolaylaştırıcı uygulamalar öne çıkarken, sözel alanlarda ise anlatım gücü yüksek, görsel-ışitsel destek sağlayan araçlar daha etkili olabilmektedir. Tarih eğitimini düşünecek olursak, tarih eğitimi yalnızca geçmişe dair bilgi aktarmaktan ibaret değildir; aynı zamanda öğrencilerin tarihsel olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurmalarını, farklı bakış açılarını değerlendirebilmelerini, eleştirel düşünme ve tarihsel empati gibi üst düzey beceriler geliştirmelerini amaçlayan çok yönlü bir öğrenme sürecidir. Bu bağlamda tarih dersi, doğası gereği anlatıya, kronolojiye ve görselleştirmeye dayalı olduğu için dijital medya araçlarından faydalanmaya oldukça açıktır. Geleneksel tarih öğretimi genellikle metin odaklı, öğretmen merkezli ve bilgi aktarımına dayalı bir yapıya sahiptir. Bu yöntem öğrencilerin temel bilgileri edinmesini sağlasa da soyut kavramların anlaşılması ve olayların bağlamsal olarak kavranması konusunda yetersiz kalabilmektedir. Bu bağlamda öğretmenler, internet ve sosyal medya olanakları sayesinde öğrencilere test ve anketler uygulayabilmekte, ders içeriklerini kısa videolarla sunabilmekte ve fotoğraflar yoluyla not paylaşımı yapabilmektedir (Aksoy, 2021). Tarihte ele alınan hemen her konunun sosyal medya aracılığıyla öğretilmesi ve bu yolla öğrencilere bilgi, beceri, değer ve davranış kazandırılması mümkün olabilir (Okumuş, 2019).

Tarih öğretiminin kitap, ansiklopedi ve dergi gibi basılı materyaller aracılığıyla gerçekleştirilmesi, öğrencilerin ilgisini yeterince çekememekte ve bu durum derse yönelik olumsuz tutumlar geliştirmelerine yol açabilmektedir (Demir & Ceylan, 2023). Tarih derslerinde sunulan bilgiler, her ne kadar ders kitaplarında öğrencilerin anlayabileceği bir sadelik ve düzen içinde hazırlanmış olsa da, anlamlı öğrenmenin gerçekleşebilmesi için öğrencilerin geçmişe ait belge ve dokümanları bizzat görüp incelemeleri ve bu belgelerde yer alan bilgilerin anlamını ve önemini kendilerinin keşfetmeleri gerekmektedir (Demircioğlu & Turan, 2020).

Geçmişte yaşanmış olayların yalnızca metinler aracılığıyla değil, görsel unsurlarla desteklenerek aktarılması; öğrencilerin tarihsel olaylara ilgi duymasını, anlamasını ve içselleştirmesini kolaylaştırmaktadır. Bu noktada YouTube, sunduğu zengin video içerikleri ile tarih öğretiminde önemli bir araç olarak öne çıkmaktadır. YouTube, Öğrencilere farklı konularda çok sayıda ücretsiz video aracılığıyla çeşitli öğrenme materyalleri sunmaktadır (Akbaba vd., 2021).

YouTube, tarih öğretmenlerinin konuları anlatırken görselleştirme yapmalarını, olayların kronolojisini video temelli canlandırmalarla sunmalarını ve soyut kavramları somut örneklerle desteklemelerini mümkün kılmaktadır. Özellikle belgesel videolar, animasyonlar, tarihsel kurgu içeren sahneler ve akademik anlatımlı ders videoları, öğrencilerin sadece bilgi edinmelerini değil; aynı zamanda olayları bağlamsal olarak değerlendirmelerini ve tarihsel empati kurmalarını desteklemektedir. Birinci Dünya Savaşı'nın cephelelerini anlatırken harita destekli bir video izletmek ya da Lozan Antlaşması'nı işlerken dönemin gazetelerine yer veren bir içerik paylaşmak, öğrencinin o dönemin ruhunu kavramasını kolaylaştırmaktadır. Bu tür içerikler, tarih öğretiminin sadece bilgi aktarımına dayalı olmaktan çıkarıp, çok boyutlu bir öğrenme deneyimine dönüştürmektedir.

YouTube'un tarih öğretiminde nasıl kullanılacağına dair kuramsal değerlendirmeler kadar, uygulamaya dönük örneklerin de sunulması, öğretmenler açısından yol gösterici olabilir. Aşağıda MEB'in tarih öğretim

programındaki sınıf düzeyleri ve kazanımlar doğrultusunda, YouTube'un farklı içerik türleriyle nasıl entegre edilebileceğine dair örnekler verilmiştir.

4.1 Tarih Öğretiminde YouTube Kullanımına Yönelik Örnekler

Günümüzde tarih öğretmenlerinin ders içeriklerini dijital araçlarla zenginleştirilmesi, öğrencilerin derse katılımını artırmakta ve öğrenme sürecini daha kalıcı hâle getirmektedir. YouTube, sahip olduğu zengin görsel-ışitsel içerik sayesinde özellikle tarih derslerinde soyut kavramların somutlaştırılması, tarihsel empati kurulması, olayların kronolojik olarak kavranması ve farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi gibi becerilerin gelişmesine katkı sunabilecek potansiyele sahiptir. Tarih öğretmenlerinin YouTube'dan etkili biçimde yararlanabilmeleri için hangi tür içerikleri hangi konu başlıklarında nasıl entegre edeceklerini bilmeleri önemlidir. Bu bağlamda, öğretim programındaki kazanımlara uygun şekilde hazırlanmış videolar; belgesel, animasyon, dramatizasyon, harita gösterimi ya da anlatımlı sunumlar biçiminde ders içeriğini zenginleştirebilir. Bu bölümde, Millî Eğitim Bakanlığı'nın güncel tarih öğretim programı doğrultusunda yalnızca lise düzeyinde (9., 10., 11. ve 12. sınıflar) okutulan tarih derslerine odaklanılmıştır. Her sınıf düzeyine ait belirli ünite ve kazanımlar üzerinden YouTube'un nasıl işlevsel bir öğretim aracına dönüştürülebileceği örneklendirilmiştir. Seçilecek video içeriklerinin pedagojik uygunluğu, tarihsel doğruluğu ve kaynak güvenilirliği öğretmen tarafından önceden kontrol edilmelidir.

- 9. Sınıf – Geçmişin İnşa Sürecinde Tarih Ünitesi

Kazanım: TAR.9.1.1 – Tarih öğrenmenin bireye ve topluma faydalarını yorumlayabilme (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2024).

YouTube'dan toplumsal hafıza temalı kısa bir belgesel içeriği izletilebilir. Öğrencilerden “Tarih bilincine sahip olmak birey ve toplum için neden önemlidir?” sorusunu düşünmeleri istenir. Takip eden sınıf etkinliğinde öğrenciler, bu fikirleri grup posterine yazarken hem tarih bilincinin bireysel sorumluluk hem toplum hafızası üzerindeki etkisini tartışırlar.

Kazanım: TAR.9.1.3 – Tarihsel bilginin üretim sürecini çözümleyebilme (MEB, 2024).

Arkeolojik kazılara odaklanan bir video seçilerek izletilir. Kullanılan yöntemler (örneğin karbon tarihlendirme, seramik analizi) öğrencilere verilmiş senaryoyla sunulur. Öğrenciler, “Hangi yöntem hangi bilgi türünü ortaya çıkarır?” başlıklı bir tabloyu tamamlar, sınıfça karşılaştırırlar. Böylece tarih bilgisi üretiminin bilimsel temelleri somutlaşır.

Kazanım: TAR.9.1.4 – Dijitalleşmenin tarih araştırma ve yazımına etkisini değerlendirebilme (MEB, 2024).

YouTube'dan dijital arşiv kullanımını konu alan bir eğitim videosu izletilebilir. Video, eski haritaların yüksek çözünürlüklü taranıp etkileşimli platformlarda nasıl incelendiğini gösterir. Öğrencilerden, dijitalleşmenin nasıl avantajlar sağladığı ve hangi zorluklara yol açabileceğine dair kısa bir karşılaştırma tablosu hazırlamaları istenir. Böylece dijital çağda tarih araştırmasının yeni dinamikleri tartışılır.

- 9. Sınıf – Eski Çağ Medeniyetleri Ünitesi

Kazanım: TAR.9.2.1 – Tarım Devrimi'nin yerleşme ve ekonomi üzerindeki etkisini değerlendirebilme (MEB, 2024).

Tarım Devrimi'ni anlatan animasyonlu bir video izletilir. İzleme sonrası öğrencilere şu soru yöneltilir: “Tarımın başlaması sosyal yapıyı nasıl değiştirdi?” Öğrenciler bu değişimleri maddeleyerek bir grafik üzerine yerleştirir (örneğin yerleşim → uzmanlaşma). Böylece kendiliğinden tarihsel analiz yapılır.

Kazanım: TAR.9.2.4 – İnançlar ile bilim ve sanat arasındaki ilişkiyi yorumlama (MEB, 2024).

Antik Mısır tapınaklarının astronomi ve mimari ile bağlantısını ele alan belgesel kesiti dinletilir. Sonrasında öğrencilerden “Bir tapınakta astronomi bilgisi nasıl kullanılabilir?” sorusuna görsel notlarla cevap oluşturmaları istenir. Matematik–sanat–din ilişkisi deneyimlenir.

- 9. Sınıf – Orta Çağ Medeniyetleri Ünitesi

Kazanım: TAR.9.3.1 – Kitleler göçlerinin neden-ve-sonuçlarını yorumlayabilme (MEB, 2024).

Hun, Avar ve Slav göç dalgalarını coğrafi harita ile anlatan video izletilir. Öğrenciler bir interaktif harita programı kullanarak göç yollarını çizer ve her göç dalgasının Avrupa toplum yapısını nasıl etkilediğini kısa notlarla belirtir. Tarih–coğrafya entegrasyonu sağlanır.

Kazanım: TAR.9.3.3 – Ticaret yolları etkisini sorgulayabilme (MEB, 2024).

İpek Yolu'nun Orta Çağ'daki ekonomik ve kültürel etkisine dair video izletilir. İzledikten sonra öğrenciler, "Bu yol hangi medeniyetlere ne kattı?" başlığı altında üç etkiyi post-it üzerinde ifade eder. Sınıf panosunda paylaşılır; ticaret yollarının dönemselsel önemine dikkat çekilir.

- 10. Sınıf – Türkistan'dan Türkiye'ye (1040–1299) Ünitesi

Kazanım: TAR.10.1.1 – Türkistan'dan Türkiye'ye uzanan süreçte 1040–1299 yılları arasında meydana gelen önemli askerî mücadelelerin Türk tarihinin seyrine etkilerini karşılaştırabilme (MEB, 2024).

YouTube'da Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklular dönemindeki önemli askerî mücadeleleri animasyonlarla anlatan bir tarih belgeseli izletilebilir. Video izlenmeden önce öğretmen öğrencilere şu soruyu yöneltir: "Bu mücadelelerin Türk tarihine etkileri neler olabilir?" İzleme sonrası öğrenciler, izledikleri mücadeleleri tarihi dönüm noktaları olarak sıralar ve her bir olayın neden-sonuç ilişkisini tablo hâlinde çıkarır. Son olarak, öğrenciler üçerli gruplar oluşturarak bir mücadeleyi seçer ve o olayın Türklerin batıya ilerleyişi ve Anadolu'ya yönelimi açısından etkisini sınıf önünde sunar. Video içeriklerinin sonunda, öğretmen öğrencilerle birlikte tahtada tarih şeridi çizer. Her mücadele için kısa açıklamalar yapılır: mücadeleye katılan devletler, nedenleri, sonuçları ve Türk tarihindeki kırılma noktaları not edilir. Bu etkinlik hem kronolojik düşünme becerisini hem de karşılaştırma ve analiz yetilerini geliştirir.

- 10. Sınıf – Beylikten Devlete Osmanlı (1299–1453) Ünitesi

Kazanım: TAR.10.2.2 – 1299-1453 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin Anadolu ve Rumeli'de gerçekleştirdiği siyasi ve askerî mücadeleleri yorumlayabilme (MEB, 2024).

Öğrencilere Osmanlı'nın Anadolu ve Rumeli'de gerçekleştirdiği mücadelelere dair çeşitli tarihî anlatımları içeren iki farklı YouTube videosu izletilir. Videolarda Osmanlı'nın Karaman Beyliği ile mücadelesi ile Balkanlardaki ilerleyişi (Sırpı, I. Kosova gibi) anlatılır. Öğrencilerden, her videoda verilen bilgileri karşılaştırmaları ve farklı bakış açılarını tespit etmeleri istenir. Ardından, öğrencilere mücadeleleri anlatan bir görsel içerik tasarımları görevi verilir. Bu içerikte olayın tarafları, amacı, gelişimi ve sonuçları kısa ama dikkat çekici ifadelerle aktarılır. Son adımda öğrenciler bu mücadelelerden birini seçerek verilen kaynaklara dayanarak kendi cümleleriyle bir kısa metin oluşturur. Bu etkinlik hem çoklu kaynak kullanımını hem de tarihsel anlatı becerisini geliştirir.

- 10. Sınıf – Cihan Devleti Osmanlı (1453–1683) Ünitesi

Kazanım: TAR.10.3.1 – 1453–1683 yılları arasındaki siyasi ve askerî mücadelelerin Osmanlı Devleti'nin cihan devleti hâline gelmesindeki rolüne ilişkin özgün fikirler üretebilme (MEB, 2024).

Osmanlı'nın İstanbul'un fethiyle başlayan ve II. Viyana Kuşatması'na kadar süren dönemi anlatan harita destekli animasyonlar izletilir. Öğrencilerden bu döneme ait üç önemli askerî mücadeleyi seçmeleri ve her birinin Osmanlı'nın "cihan devleti" vizyonuna katkısını kısa notlarla açıklamaları istenir. Ardından gruplar bu mücadeleleri anlatan özgün bir dijital içerik (örneğin slayt, infografik) tasarlayarak sınıfla paylaşır.

Kazanım: TAR.10.3.2 – 1453–1683 yılları arasında Osmanlı Devleti'nin yönetim ve ordu yapısında meydana gelen değişim ve sürekliliğe ilişkin kaynakları yorumlayabilme (MEB, 2024).

Kapıkulu Ocağı'nın yapısı, tımar sisteminin işleyişi ve merkezî yönetimin işleyişine dair videolar izletilir. Öğrencilerden bu sistemlerdeki süreklilik ve değişimi gösteren iki sütunlu bir tablo hazırlamaları istenir. Ardından seçilen kaynaklardan alıntılarla tabloyu destekleyerek mini sunum yaparlar. Bu etkinlik kaynak kullanımı, analiz ve sözlü anlatım becerilerini geliştirir.

Kazanım: TAR.10.3.4 – 1453–1683 yılları arasında Osmanlı Devleti'nde gerçekleşen önemli isyanların neden ve sonuçlarını müzakere edebilme (MEB, 2024).

Celali isyanlarına dair kısa belgesel videolar izletilir. Öğrencilere isyanların nedenleri, gelişimi ve sonuçlarına dair farklı tarihçilerin görüşleri verilir. Öğrenciler, bu görüşler doğrultusunda kendi bireysel yorumlarını geliştirir ve ardından grup hâlinde bir çözüm önerisi formüle eder. Sınıf ortamında yapılandırılmış tartışma yapılır.

- 11. Sınıf – Değişen Dünyada Osmanlı Devleti (1683–1789) Ünitesi

Kazanım: TAR.11.1.2 – Lale Devri’nde Osmanlı devlet ve toplum hayatında meydana gelen değişimi tarihsel bağlamı içerisinde yorumlayabilme (MEB, 2024).

YouTube’da Lale Devri’ni anlatan kısa ve bilgilendirici bir belgesel video izletilir. Videoda matbaanın gelişi, Avrupa etkisiyle mimarideki değişimler ve toplumsal eğlence hayatı gibi başlıklar ele alınır. İzleme sonrasında öğrencilerden “Lale Devri’nde değişen nedir?” ve “Bu değişim toplumu nasıl etkiledi?” sorularına yanıt verecek şekilde bir tablo hazırlamaları istenir. Tablo iki sütundan oluşur: ‘Önceki Durum’ ve ‘Lale Devri’nde Değişim’. Ardından öğrenciler, hazırladıkları tabloyu esas alarak Lale Devri’nin Osmanlı toplumuna etkilerini kendi cümleleriyle kısaca açıklar.

Kazanım: TAR.11.1.4 – Sanayi Devrimi’nin meydana getirdiği siyasi, sosyal ve ekonomik değişimi neden ve sonuçlarıyla birlikte yorumlayabilme (MEB, 2024).

Sanayi Devrimi’nin etkilerini konu alan YouTube’da hazırlanmış animasyonlar ve kısa belgeseller izletilir. Videolarda buhar makinesinin bulunuşu, fabrikalaşma, şehirleşme ve işçi sınıfının ortaya çıkışı gibi başlıklar ele alınır. İzleme sonrası öğrencilerden bir “neden-sonuç ağı” hazırlamaları istenir: Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkma nedenleri, ekonomik–sosyal–siyasi etkileri bu ağın ana dallarını oluşturur. Ardından olumlu ve olumsuz etkiler içeren iki başlıklı karşılaştırma tablosu yapılır. Son olarak öğrenciler, bu süreçlerin günümüzdeki etkilerine dair kendi yorumlarını kısa bir deneme formatında ifade eder. Bu uygulama, tarihsel düşünme, çok yönlü analiz ve eleştirel yorum becerilerini geliştirir.

- 11. Sınıf – Dönüşüm Sürecinde Osmanlı (1789–1908) Ünitesi

Kazanım: TAR.11.2.1 – Fransız İhtilali’nin devlet ve toplum hayatında meydana getirdiği değişimi neden ve sonuçlarıyla yorumlayabilme (MEB, 2024).

Fransız İhtilali’ni konu alan kısa bir belgesel ya da tarihî animasyon video izletilir. Videoda milliyetçilik, eşitlik, özgürlük gibi kavramların yükselişi ve bu fikirlerin Avrupa’daki etkileri vurgulanır. İzleme sonrası öğrencilerden, Fransız İhtilali’nin nedenlerini ve ortaya çıkardığı değişimleri “neden-sonuç” şeması şeklinde sıralamaları istenir. Daha sonra öğrenciler, bu değişimlerin hem Avrupa toplumlarına hem de Osmanlı Devleti’ne yansıyan yönlerini iki başlıklı bir karşılaştırma tablosunda gösterir.

Kazanım: TAR.11.2.2 – 1789–1908 yılları arasında meydana gelen siyasi, askerî ve idari gelişmelerin Osmanlı Devleti’nin yönetim ve toplum yapısına etkilerini sorgulayabilme (MEB, 2024).

Öğrencilere II. Mahmud dönemi, Tanzimat ve Islahat Fermanı gibi gelişmeleri anlatan bir belgesel video izletilir. İzleme sonrası öğrencilerden, bu dönemde Osmanlı yönetim ve toplum yapısında meydana gelen değişimlerle ilgili 5N1K (Ne, Nerede, Ne zaman, Nasıl, Neden, Kim) soruları hazırlamaları istenir. Her öğrenci kendi merak ettiği bir soruyu seçerek farklı kaynaklardan bilgi toplar. Bu bilgiler doğrultusunda, öğrenci küçük bir araştırma raporu hazırlar ve bu raporda dönemin gelişmelerinin toplum yapısına etkilerine dair çıkarımlarına yer verir.

- 11. Sınıf – Savaşlar Sarmalında Osmanlı (1908–1918) Ünitesi

Kazanım: TAR.11.3.1 – 1908–1918 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde meydana gelen siyasi ve askerî gelişmelerin sonuçlarını tarihsel bağlamı içerisinde değerlendirebilme (MEB, 2024).

Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya Savaşı gibi gelişmeleri özetleyen tarihî belgesel videolar izletilir. Öğrenciler videoları izlerken aşağıdaki sorulara odaklanılır: “Bu olayın temel nedeni neydi?”, “Osmanlı toplumu ve yönetimi üzerinde nasıl bir etkisi oldu?” ve “Bu gelişmelerin bugüne uzanan yansımaları neler olabilir?” İzleme sonrası öğrencilerden bu üç soruya kısa ve analitik cevaplar yazmaları istenir. Ardından sınıf içinde ortak bir zaman çizelgesi oluşturulur ve her öğrenci bu çizelgeye bir gelişme ve etkisini ilişkilendirerek ekler. Bu etkinlik, olayların kronolojisini kavratmanın yanında neden-sonuç ilişkisi kurma ve tarihsel bağlamı anlama becerilerini destekler.

- 12. Sınıf – Modern Türk Devletinin Doğuşu Ünitesi

Kazanım: İTA.12.1.2 – Millî Mücadele’nin hazırlık sürecinde yaşanan olaylara ilişkin bakış açısı geliştirebilme (MEB, 2024).

Öğrencilere Millî Mücadele’nin hazırlık süreciyle ilgili tarihçilerin uzman görüşlerini içeren YouTube videoları izletilir. Örneğin İlber Ortaylı’nın Samsun’a çıkış ve Amasya Genelgesi üzerine yaptığı yorumlar ya da Halil İnalcık’ın Millî Mücadele’nin tarihî kökenlerine dair açıklamaları tercih edilir. Video izlenirken

öğrencilerden anlatımlarda vurgulanan önemli olayları, tarihleri ve dönemin koşullarını not almaları istenir. İzleme sonrasında öğrenciler, hangi gelişmenin neden önemli olduğu konusunda tarihçilerin bakış açılarını analiz eder. Daha sonra, öğrenciler iki tarihçinin görüşünü karşılaştırarak benzerlikleri ve farklılıkları belirler. Son olarak, öğrenciler kendi tarihsel yorumlarını geliştirerek Millî Mücadele'nin hazırlık sürecine dair kısa bir analiz yazısı kaleme alır. Bu etkinlik, öğrencilerin hem uzman görüşlerinden yararlanmasını hem de kendi tarihî bakış açılarını oluşturmalarını destekler.

Kazanım: İTA.12.1.3 – Millî Mücadele Dönemi'ndeki siyasi ve askerî gelişmelerin yeni Türk devletinin kuruluşuna etkilerini değerlendirebilme (MEB, 2024).

YouTube üzerinden Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Lozan Barış Antlaşması gibi gelişmeleri anlatan kısa belgeseller izletilir. Öğrencilerden bu gelişmeleri “siyasi” ve “askerî” olmak üzere iki başlık altında sınıflandırmaları istenir. Ardından her öğrenciden, bu gelişmelerin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna nasıl katkı sağladığını açıklayan kısa bir değerlendirme paragrafı yazması beklenir. Bu etkinlik tarihî olaylar ile devletleşme süreci arasındaki ilişkiyi kavrama becerisini geliştirir.

Kazanım: İTA.12.1.4 – Atatürk Dönemi'nde meydana gelen iç siyasi gelişmelerin yeni Türk devletinin kurumsallaşmasındaki rolüne ilişkin özgün ürün üretebilme (MEB, 2024).

Öğrencilere Cumhuriyet'in ilanı, Halifeliğin kaldırılması, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması gibi iç siyasi gelişmelere dair kısa YouTube içerikleri izletilir. İzleme sonrası öğrenciler, bu gelişmelerin yeni Türk devletinin kurumsallaşmasına katkılarını gösteren infografik, poster veya dijital bir sunum hazırlar. Hazırlanan bu ürünler sınıfta paylaşılır. Böylece öğrenciler hem dönemin siyasi gelişmelerini anlamlandırır hem de üretim yoluyla tarihî bilgiyi içselleştirir.

- 12. Sınıf – Türk İnkılabı ve Atatürkçülük Ünitesi

Kazanım: İTA.12.2.1 – Türk modernleşmesi çerçevesinde Atatürk Dönemi'nde siyasi alanda yapılan inkılapları neden ve sonuçlarıyla yorumlayabilme (MEB, 2024).

Öğrencilere Atatürk Dönemi'nde gerçekleşen siyasi inkılaplara (Cumhuriyetin ilanı, çok partili hayat denemeleri, halifeliğin kaldırılması gibi) dair kısa, açıklayıcı YouTube videoları izletilir. Videolardan sonra öğrencilerden, her inkılabın nedenini ve toplumsal-siyasal sonuçlarını içeren iki sütunlu bir tablo oluşturmaları istenir. Daha sonra gruplar hâlinde öğrenciler inkılapların Türk modernleşmesine katkılarını tartışır ve kısa bir yazılı yorum yazar. Bu etkinlik öğrencilerin inkılapları sadece ezberlemesine değil, anlamlandırmasına da olanak tanır.

Kazanım: İTA.12.2.4 – Türk modernleşmesi çerçevesinde Atatürk Dönemi'nde eğitim, bilim ve kültür alanlarında yapılan inkılapları değişim ve süreklilik açısından karşılaştırabilme (MEB, 2024).

Atatürk Dönemi'nde eğitim ve kültür alanında yapılan değişiklikleri (Harf İnkılabı, Türk Tarih ve Dil Kurumlarının kurulması, Tevhid-i Tedrisat) anlatan kısa belgesel veya infografik tarzda videolar izletilir. Öğrenciler bu inkılapları belirleyerek benzerlik ve farklılıklarına göre sınıflandırma yapar. Her grup bir inkılabı ele alarak onun hangi yönleriyle süreklilik gösterdiğini, hangi yönleriyle köklü bir değişim yarattığını tartışır ve raporlaştırır.

- 12. Sınıf – II. Dünya Savaşı'ndan Küreselleşme Sürecine Türkiye Ünitesi

Kazanım: İTA.12.3.1 – II. Dünya Savaşı'nın neden ve sonuçlarını özetleyebilme (MEB, 2024).

Öğrencilere II. Dünya Savaşı'nın nedenlerini ve sonuçlarını ele alan, harita ve görsel destekli kısa YouTube belgeselleri izletilir. İzleme sonrası öğrenciler savaşın nedenlerini “uzun vadeli – kısa vadeli” olarak; sonuçlarını ise “askerî, siyasi, ekonomik” olmak üzere sınıflandırır. Her öğrenci bu sınıflamaya dayanarak kısa bir özet paragraf hazırlar ve sınıfta paylaşır. Böylece hem sınıflama hem de neden-sonuç analizi becerisi gelişir.

Kazanım: İTA.12.3.2 – II. Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'nin iç ve dış siyasetinde karşılaştığı sorunların çözümüne yönelik alternatif fikirler üretebilme (MEB, 2024).

Öğrencilere savaş sırasında Türkiye'nin tarafsızlık politikası, Varlık Vergisi uygulaması gibi gelişmeleri konu alan bir belgesel video izletilir. Videodan sonra öğrenciler bu sorunları tanımlar, dönemin koşullarında hangi çözüm yollarının denendiğini tartışır. Ardından, günümüzde benzer bir durum yaşansa nasıl bir politika izlenmesi gerektiğine dair kendi alternatif çözüm önerilerini geliştirir ve bu önerilerin muhtemel sonuçlarını sınıf içinde tartışır.

Kazanım: İTA.12.3.3 – Soğuk Savaş Dönemi'nin başlangıcından itibaren Türkiye'nin dış politikasındaki değişim ve sürekliliği neden ve sonuçlarıyla yorumlayabilme (MEB, 2024).

Öğrencilere Türkiye'nin Soğuk Savaş dönemindeki dış politikasını konu alan YouTube belgeselinden kesitler izletilir. Bu içerikte Türkiye'nin Truman Doktrini ile başlayan Batı Bloku'yla ilişkileri, NATO'ya katılımı, ABD ile askeri ve ekonomik ilişkileri görseller eşliğinde aktarılır. Öğrencilerden videoyu izlerken “süreklilik” ve “değişim” unsurlarını tespit etmeleri istenir. İzleme sonrası her öğrenci iki sütunlu bir tablo hazırlar: ‘Süreklilik Gösteren Politikalar’ ve ‘Değişen Politikalar’. Ardından öğrencilerden bu tabloya dayanarak dış politikanın hangi nedenlerle değiştiğini veya aynı kaldığını açıklayan kısa bir paragraf yazmaları istenir. Bu etkinlik öğrencilerin kronolojik ve neden-sonuç ilişkisi kurma becerilerini geliştirmeyi hedefler.

Kazanım: İTA.12.3.4 – Soğuk Savaş Dönemi'nin başlangıcından itibaren Türkiye'de meydana gelen siyasi gelişmelerin demokratikleşme sürecine etkilerini yorumlayabilme (MEB, 2024).

Öğrencilere Soğuk Savaş Dönemi'nde Türkiye'de gerçekleşen önemli siyasi gelişmeleri konu alan kısa ve tarafsız belgesel içerikler izletilir. Her öğrenci izlediği olayla ilgili olarak; gelişmenin ne zaman, nasıl ve neden gerçekleştiğini özetler. Daha sonra gruplar hâlinde öğrencilerden, bu gelişmelerin Türkiye'nin demokratikleşme süreci üzerindeki etkilerini olumlu ve olumsuz yönleriyle belirlemeleri istenir. Son aşamada öğrenciler, seçtikleri gelişme için bir “alternatif tarih senaryosu” hazırlar: Bu olay farklı şekilde gerçekleşseydi Türkiye'nin demokratikleşme süreci nasıl etkilenirdi? Bu etkinlik tarihî yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi ve alternatif bakış açısı geliştirmeyi teşvik eder.

5. SONUÇ

Bu makalede, YouTube platformunun tarih öğretiminde nasıl kullanılabileceği, hangi yöntemlerle sınıf içi etkinliklere entegre edilebileceği ve bu kullanımın eğitsel etkileri ele alınmıştır. YouTube, görsel ve işitsel içeriklerin aynı anda sunulabilmesi sayesinde, özellikle soyut kavramların işlendiği tarih derslerinde öğrencilerin derse olan ilgisini artırma ve öğrenmeyi daha kalıcı kılma açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin tarih öğretimine katkıları, makalede sunulan örnek uygulamalar çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Tarih derslerinin çoğunlukla sözel anlatıma dayalı bir yapıda olması, öğrencilerin ilgisini canlı tutmak ve öğrenmeyi somutlaştırmak açısından bazı zorluklar barındırmaktadır. Bu nedenle, anlatımı destekleyen ve birden fazla duyu organına hitap eden öğretim araçlarının kullanımı günümüzde daha da önemli hâle gelmiştir. Çoklu duyuya hitap eden içerikler, öğrencilerin derse aktif katılımını artırmakta ve öğrenme sürecini daha etkileşimli bir yapıya dönüştürmektedir (Aslan & Turan, 2016).

Ayrıca öğrenmeye ilişkin yapılan bilimsel çalışmalar, bireylerin yalnızca okudukları bilgileri sınırlı ölçüde hatırladığını; buna karşın görüp duydukları ve etkin şekilde katıldıkları öğrenme süreçlerinde kalıcılığın anlamlı biçimde arttığını ortaya koymaktadır. Örneğin, bireyler okuduklarının yalnızca yaklaşık %10'unu hatırlar; hem görüp hem duyduklarının yaklaşık %50'sini, görüp-duyup etkin katıldıkları bilgilerin ise yaklaşık %90'ını öğrenir (Demircioğlu, 2007). Bu veriler, YouTube gibi görsel-işitsel içerik sunan platformların, öğrenmenin niteliğini yükseltme konusunda önemli bir fırsat sunduğunu göstermektedir.

Makalede yer verilen sınıf içi uygulama örnekleri, YouTube içeriklerinin yalnızca bilgi aktaran bir araç değil, aynı zamanda analiz, karşılaştırma, değerlendirme ve yargıya varma gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştiren birer öğretim materyaline dönüşebileceğini ortaya koymaktadır. Video içeriklerinin dikkatle seçilmesi, uygun yöntemlerle yapılandırılması ve öğrenciye pasif izleyici değil aktif katılımcı rolü verilmesi durumunda, YouTube'un tarih öğretiminde etkili ve işlevsel biçimde kullanılabileceği görülmektedir.

Bununla birlikte, YouTube'un açık erişimli ve denetimsiz yapısı, tarih öğretimi bağlamında bazı önemli riskleri de beraberinde getirmektedir. Platformda yer alan içeriklerin bir kısmı bilimsel gerçeklerden uzak, öznelliğe dayalı ya da ideolojik yönlendirmeler içerebilmektedir. Özellikle tarih gibi yorumlara açık ve hassasiyet gerektiren bir alanda, öğrencilerin bu içeriklere eleştirel bir bakış açısıyla yaklaşmaları hayati önem taşımaktadır. Öğretmenler, içerik seçiminde pedagojik ve bilimsel ölçütleri dikkate almalı; öğrencileri kaynakları sorgulama, bilgi doğrulama ve dezenformasyonu ayırt etme konularında bilinçlendirmelidir.

Sonuç olarak, YouTube gibi dijital medya platformları, doğru yaklaşımlarla kullanıldığında tarih öğretiminde hem öğretmenler hem de öğrenciler için güçlü bir öğrenme aracına dönüşebilir. Ancak bu süreçte içeriklerin pedagojik uygunluğu, doğruluğu ve güvenilirliği göz önünde bulundurulmalı;

öğrencilerin dijital içeriklere eleştirel gözle yaklaşabilmeleri için medya okuryazarlığı becerileri desteklenmelidir. Gelecekte yapılacak akademik çalışmaların, dijital içeriklerin öğretim sürecine etkilerini daha geniş kapsamlı ve uygulamalı biçimde ele alması, bu alandaki gelişmeleri destekleyecektir.

KAYNAKÇA

- Akbaba, B., Yeşiltaş, E., & Erdoğan, E. (2021). *Sosyal bilgilerde bilişim teknolojileri destekli materyal tasarımı*. Pegem Akademi.
- Aksoy, E. (2021). *Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Instagram Kullanımlarının Değerlendirilmesi*, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Alkan, C. (1988). Bir eğitim ortamı olarak video. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 21(1), 265-270. [h](#)
- Alp, Y., & Kaleci, D. (2018). YouTube Sitesindeki Videoların Eğitim Materyali Olarak Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri. *International Journal of Active Learning*, 3(1), 57-68.
- Aruğaslan, E. & Çivril, H. (2023). Öğrenme ortamı olarak YouTube'un kullanılmasına ilişkin öğrenci görüşleri, *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, Cilt 9, 1, 356-375. <https://doi.org/10.51948/auad.1193826>
- Aslan, H. & Turan, İ. (2016). Tarih öğretmenlerinin görsel materyal kullanım düzeyleri. *Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 18, 347- 361. <https://doi.org/10.9775/kausbed.2016.018>.
- Vural, Z. B. A., & Bat, M. (2010). Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 5(20), 3348-3382. <https://doi.org/10.19168/jyu.65130>
- Bozkurt, A. (2013). Açık ve Uzaktan Öğretim: Web 2.0 ve Sosyal Ağların Etkileri. *Akademik Bilişim*, 23(25), 689-694.
- Cihangir, H. H. (2021). *Youtube'un eğitim olarak izleyicisini örnek alarak eğitmen bağlamında incelenmesi*. (Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi), Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Konya.
- Demir, Ü. & Ceylan, S. (2023). Tarih Öğretimi ve Dijital Ekran Ortamları, *Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 25, 384-398. <https://doi.org/10.29029/busbed.1205525>
- Demircioğlu İ. H. & Turan, İ. (2020). *Tarih Öğretiminde Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı*. Pegem Akademi, Ankara.
- Demircioğlu, İ. (2007). Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi. *Bilig Sosyal Bilimler Türk Dünyası Dergisi*,42, 77-93.
- Dinçer, S., & Balaman, F. (2019). Sosyal Medyanın Öğretim Faaliyetlerinde Kullanılmasının Öğrenci, Öğretmen Ve Veliler Açısından Değerlendirilmesi: Edmodo Örneği. *Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(2), 887-907. <https://doi.org/10.26468/trakyasobed.580410>
- Efendi, M., Akçay, S., Yağcı, K. & Görkem, O. (2019). Sosyal medyanın eğitimde kullanılması, *Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi*, 5(8), 407-423.
- Eker, S. H., Orkan S. (2023). Tavsiye Sistemleri: Youtube Tavşan Deliğinden Aşağı Düşmek, *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(1), 187-196. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2544274>
- Gülbahar, Y., Kalelioğlu, F. & Madran, O. (2010). Sosyal Ağların Eğitim Amaçlı Kullanımı. *XV. Türkiye'de İnternet Konferansı*, 2-4.
- Hamlı, S., & Hamlı, D. (2021). Web 2.0 Araçlarının Derslerde Kullanılmasının Akademik Başarıya Etkisi. *Uygulamada Eğitim Ve Yönetim Bilimleri Dergisi*, 1(1), 1-16.
- İlhan, E. (2015). Medya Okuryazarlığı Dersi Ve Yeni Medya Algısına Etkisi. *Erciyes İletişim Dergisi*, 4(1). <https://doi.org/10.17680/akademia.v4i1.5000033736>

- Kanat, K. (2022). *Ortaokul Öğrencilerinin Youtube Ve Youtuber'ları Eğitim Amaçlı Kullanım Durumları*, Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Karaçorlu, A. & Özek, M. (2024). Youtube'un Eğitim Amaçlı Kullanımı. *Uluslararası Eğitim Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 10 (2), 81-95. <https://doi.org/10.47714/uebt.1171667>
- Kesici, A. (2019). Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağları Kullanma Sıklığına Göre Sosyal Ağları Eğitim Amaçlı Kullanmaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. *Journal of Uludag University Faculty of Education*, 32(1), 315-343. <https://doi.org/10.19171/uefad.443155>
- Konuk, N. & Güntaş, S. (2018). Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi Ve Bir Eğitim Aracı Olarak Sosyal Medya Kullanımı, *Journal EMI Dergisi*, 3(4), 1-25.
- Köksal, Y., & Özdemir, D. (2013). Bir İletişim Aracı Olarak Sosyal Medya'nın Tutundurma Karması İçerisindeki Yeri Üzerine Bir İnceleme. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 18(1), 323-337.
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük dersi öğretim programı (12. sınıf)*. <https://tymm.meb.gov.tr/ogretim-programlari/tc-inkilap-tarihi-ve-ataturkculuk-dersi-2>
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Tarih dersi öğretim programı (9, 10 ve 11. sınıflar)*. <https://tymm.meb.gov.tr/ogretim-programlari/tarih-dersi>
- Okumuş, O. (2019). Tarih öğretiminde sosyal medya ortamlarının kullanımına ilişkin tarih öğretmenlerinin görüşleri. *Turkish History Education Journal*, 8(2), 499-535. <https://doi.org/10.17497/tuhed.607642>
- Özmen, B., (2012). *Sosyal Ağ Destekli Uzaktan Eğitim Uygulamalarının Öğrenci Başarısı ve Görüşlerine Etkisi*. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Selvi, S. (2024). *Ortaöğretim Matematik Dersinde Öğrenme Ve Öğretme Sürecinde Kullanılan Sosyal Medya Araçları*, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Toğay, A., Akdur, T. E., Yetişken, İ. C., & Bilici, A. (2013). Eğitim süreçlerinde sosyal ağların kullanımı: Bir MYO deneyimi. *XIV. Akademik Bilişim Konferansı*, 28-30.
- Vural, Z. B. A., & Bat, M. (2010). Yeni bir iletişim ortamı olarak sosyal medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine yönelik bir araştırma. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 5(20), 3348-3382. <https://doi.org/10.19168/jyu.65130>